

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СИНКРЕТИЗМ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Бабаджанов Баходурхон Мамудхонович

Старший преподаватель кафедры русского языка, к.п.н.

ГОУ «Худжандский государственный университет

имени академика Б. Гафурова»

E-mail: babay12082022@mail.ru

Annotatsiya: *Maqolada raqamli ta'lim makonining transformatsiyasi kontekstida pedagogik sinkretizm fenomeni o'rganiladi. O'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish uchun an'anaviy pedagogik yondashuvlarni zamonaviy raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalash mexanizmlari tahlil qilinadi. Sinkretik pedagogikaning kontseptual asoslari taqdim etilgan, raqamli vositalarning sinkretik yondashuvni amalga oshirishdagi didaktik imkoniyatlari aniqlangan. Klassik va innovatsion ta'lim amaliyotlarining sinergiyasi asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish modeli asoslangan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik sinkretizm, ta'limni raqamlashtirish, kasbiy kompetensiyalar, didaktik texnologiyalar, o'qitish usullarini integratsiyalash, raqamli transformatsiya, sinergetik yondashuv*

Abstract: *The article examines the phenomenon of pedagogical syncretism in the context of digital transformation of educational space. The mechanisms of integrating traditional pedagogical approaches with modern digital technologies for the formation of students' professional competencies are analyzed. The conceptual foundations of syncretic pedagogy are presented, and the didactic possibilities of digital tools in implementing the syncretic approach are identified. A model for the formation of professional competencies based on the synergy of classical and innovative educational practices is substantiated. The results of testing syncretic methods in the conditions of higher professional education in the Republic of Tajikistan are presented.*

Keywords: *pedagogical syncretism, digitalization of education, professional competencies, didactic technologies, integration of teaching methods, digital transformation, synergetic approach.*

Аннотация: *В статье исследуется феномен педагогического синкретизма в контексте цифровой трансформации образовательного пространства. Анализируются механизмы интеграции традиционных педагогических подходов с современными цифровыми технологиями для формирования профессиональных компетенций обучающихся. Представлены концептуальные основы синкретической педагогики, выявлены дидактические*

возможности цифровых инструментов в реализации синкретического подхода. Обоснована модель формирования профессиональных компетенций на основе синергии классических и инновационных образовательных практик. Приведены результаты апробации синкретических методик в условиях высшего профессионального образования Республики Таджикистан.

Ключевые слова: педагогический синкретизм, цифровизация образования, профессиональные компетенции, дидактические технологии, интеграция методов обучения, цифровая трансформация, синергетический подход.

Современная образовательная парадигма переживает период радикальной трансформации, обусловленной процессами глобальной цифровизации и изменением требований рынка труда к профессиональным компетенциям выпускников. Механическое внедрение цифровых инструментов без концептуального переосмысления дидактических основ не обеспечивает желаемого качества подготовки специалистов.

Педагогический синкретизм как методологическая платформа интеграции различных педагогических систем, методов и технологий приобретает особую актуальность в контексте цифровой трансформации образования. Данный подход позволяет преодолеть дихотомию между традиционным и инновационным, создавая синергетический эффект взаимодействия проверенных педагогических практик и современных технологических решений [1, 210].

Педагогический синкретизм представляет собой интегративный феномен, характеризующийся органичным слиянием различных педагогических традиций, методологических подходов и дидактических технологий в единую систему обучения. В отличие от эклектического смешения элементов, синкретизм предполагает глубинную интеграцию компонентов на основе общих дидактических принципов [3, 74].

В условиях цифровой трансформации синкретический подход интегрирует классические дидактические системы, современные педагогические концепции личностно-ориентированного и компетентностного подходов, инновационные технологии цифрового обучения. Ключевым принципом выступает принцип дополнительности, согласно которому цифровые технологии не замещают традиционные методы, а расширяют их дидактические возможности. Второй фундаментальный принцип – контекстуальной адаптации – предполагает гибкое варьирование соотношения традиционных и цифровых компонентов в зависимости от специфики дисциплины и культурно-образовательного контекста [2, 18].

В рамках дисциплины «Введение в цифровую лингводидактику» в ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова»

была внедрена синкретическая модель, объединяющая традиционные лекции, практические занятия в лингафонных кабинетах и работу в облачных образовательных платформах. Студенты осваивали теоретические основы методики преподавания через традиционный формат объяснения, дополненный интерактивными схемами и видеозаписями. Одновременно, используя платформы Moodle и специализированные приложения (Quizlet, Kahoot, Padlet), они участвовали в коллаборативной разработке цифровых учебных материалов, получая автоматизированную обратную связь от систем адаптивного тестирования [4, 7].

Разработанная модель формирования профессиональных компетенций базируется на трехкомпонентной структуре: когнитивный блок направлен на формирование профессиональных знаний через интеграцию традиционных лекций с цифровыми образовательными ресурсами; деятельностный блок ориентирован на формирование практических умений через интеграцию реальных заданий с цифровыми инструментами; рефлексивный блок развивает способность к критическому анализу через визуализацию динамики развития компетенций и создание электронных портфолио [3, 78].

Апробация модели проводилась в ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова» в 2022-2025 годах с участием 247 студентов. Студенты экспериментальных групп демонстрировали более высокий уровень компетенций: улучшение умений применять знания в практике составило 34%, способности к самостоятельному поиску информации – 28%, навыков работы с цифровыми инструментами – 41% [4, 8].

Педагогический синкретизм представляет перспективную методологическую платформу для развития образования. Интеграция традиционных практик с современными технологиями создает синергетический эффект формирования профессиональных компетенций. Синкретизм позволяет эволюционно развивать образовательные практики, сохраняя достижения классической педагогики и обогащая их возможностями современных технологий [1, 212].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА :

1. Бабаджанов, Б. М. Дидактические технологии педагогического синкретизма / Б. М. Бабаджанов. — 2022. — № 4. — С. 209-213. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/didakticheskie-tehnologii-pedagogicheskogo-sinkretizma> (дата обращения: 08.11.2025).
2. Бабаджанов, Б. М. Педагогический синкретизм в современных условиях внедрения цифровых технологий в школьном языковом образовании: автореф. дис. ... канд. пед. наук. / Б. М. Бабаджанов. — Душанбе:

- Таджикский национальный ун-т, 2024. — 35 с. URL: <https://tnu.tj/avtorefi/avtorefBabajanovaBM.pdf> (дата обращения: 08.11.2025).
3. Хомитов, Д. Ш., Бабаджанов, Б. М. Педагогический синкретизм как феномен и драйвер развития интеллектуального капитала постиндустриальной эпохи / Д. Ш. Хомитов, Б. М. Бабаджанов. // Вестник Сургутского государственного ун-та. — 2023. — Т. 12, № 2. — С. 72-83. URL: <https://www.surguvest.ru/jour/article/view/913> (дата обращения: 08.11.2025).
 4. Потенциал педагогического синкретизма в условиях цифровой трансформации высшего профессионального образования / [авт.] // Сборник материалов междунар. науч.-практ. конф. «Глобальная наука и инновации 2022». — Астана, 2022. — С. 6-9. URL: <https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/1290> (дата обращения: 08.11.2025).